

HIGHLIGHT EM SAÚDE MENTAL: Sexualidade, Ansiedade, Comportamentos Autodestrutivos e Universidade

MENTAL HEALTH SPOTLIGHT: Sexuality, Anxiety, Self-Destructive Behaviors, and College

Profa. Dra. Alexandra Avelar Tavares¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0846-6804>)

¹ Doutoranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão – UFMA/MA, São Luís, Brasil

O campo da saúde mental é diverso. Arrisco dizer que esta seja a sua principal característica. Quando pensamos sobre subjetividade, saúde e adoecimento, podemos fazê-lo a partir de muitas perspectivas, científicas ou não. Do lado da Ciência, além da Biomedicina, podemos citar entre outras: a Psicologia, a Psiquiatria, as Ciências Sociais, etc. Há quem espere ver essa diversidade reduzida a um único paradigma epistemológico, sustentado pelos princípios de apenas uma das tantas ciências que atualmente constituem o campo da saúde mental. E há aqueles que entendem que essa diversidade é justamente o que faz da saúde mental um campo de conhecimento tão peculiar e desafiador. Entre eles, estão os que não recuam frente à complexidade de questões como a sexualidade, a violência e o sofrimento psíquico.

O volume 17 da Revista de Investigação Biomédica (RIB), *HIGHLIGHT EM SAÚDE MENTAL: Sexualidade, Ansiedade, Comportamentos Autodestrutivos e Universidade*, mostra que ela faz parte do time da ciência que trabalha em defesa da pluralidade da saúde mental. Vejamos, por exemplo, o artigo que realiza uma revisão de literatura sobre os *comportamentos associados ao consumo de material pornográfico*, buscando responder à difícil pergunta sobre os impactos que esses

Autor correspondente:
Alexandra Avelar Tavares
E-mail: alexandra.tavares@uol.com.br
Fonte de financiamento:
Não se aplica.
Parecer CEP:
Não se aplica
Procedência:
Encomendado à UFMA/MA
Avaliação por pares:
Avaliação pelo Editor-Chefe
Recebido em: 23/12/2024
Aprovado em: 30/05/2025

Como citar: Tavares AA. HIGHLIGHT EM SAÚDE MENTAL: Sexualidade, Ansiedade, Comportamentos Autodestrutivos e Universidade. RIB, 2025; n.01(vol.17): p.1-4. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19487516>

comportamentos podem produzir na vivência da sexualidade. Já o artigo “*Ansiedade do (no) contexto universitário*”, quer investigar como as vivências acadêmicas podem ser também promotoras dessa forma tão contemporânea e localizada de sofrimento psíquico. Entre outras publicações que irão aguçar a curiosidade e o fazer científico.

MENTAL HEALTH SPOTLIGHT: Sexuality, Anxiety, Self-Destructive Behaviors, and College

Profa. Dra. Alexandra Avelar Tavares¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0846-6804>)

¹ PhD student in Social Sciences at the Postgraduate Program in Social Sciences at the Federal University of Maranhão – UFMA/MA, São Luís, Brazil

EDITORIAL

The field of mental health is diverse. I dare say that this is its main characteristic. When we think about subjectivity, health and illness, we can do so from many perspectives, scientific or otherwise. On the side of Science, in addition to Biomedicine, we can mention, among others: Psychology, Psychiatry, Social Sciences, etc. There are those who hope to see this diversity reduced to a single epistemological paradigm, supported by the principles of just one of the many sciences that currently constitute the field of mental health. And there are those who understand that this diversity is precisely what makes mental health such a unique and challenging field of knowledge. Among them are those who do not back down from the complexity of issues such as sexuality, violence and psychological distress.

Volume 17 of the Journal of Biomedical Research (RIB), *MENTAL HEALTH SPOTLIGHT: Sexuality, Anxiety, Self-Destructive Behaviors, and College*, shows that it is part of the science team that works to defend the plurality of mental health. Let us take, for example, the article that reviews the literature on *behaviors associated with the consumption of pornographic material*, seeking to answer the difficult question about the impacts that these behaviors can have on the

Corresponding author:
Alexandra Avelar Tavares
E-mail: alexandra.tavares@uol.com.br
Source of funding:
Not applicable.
Parecer CEP:
Not applicable.
Origin:
Ordered from UFMA/MA
Peer review:
Evaluation by the Editor-in-Chief
Received on: 12/23/2024
Approved on: 05/30/2025

experience of sexuality. The article “*Anxiety in (the) university context*” seeks to investigate how academic experiences can also promote this very contemporary and localized form of psychological suffering. Among other publications that will pique curiosity and scientific activity.